

AQSH MODERN ADABIYOTIDA QAHRAMON RUHIYATI TASVIRLANISHI

Allanzarova Dilnoza Saidovna

Turkiston yangi innovatsiyalar universiteti magistranti, Buxoro

Annotatsiya: Ushbu maqolada qahramon ruhiyati tasviri bilan bog'liq amalga oshirilgan tadqiqotlar ko'rib chiqilgan. Shu bilan birga, AQSh modern adabiyotiga mansub asarlarda inson ruhiy holatining berilishi bilan bog'liq o'rinlar chuqur tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Qahramon ruhiyati, psixologik nasr, AQSh modern adabiyoti, romantizm, roman, psixologik tahlil.

Kirish

Insonning ruhiy dunyosi, ichki qiyofasi turli vaziyatlarda namoyon bo'ladi. Chunki biz ko'rib turgan inson bilan ma'lum qiyinchilik yoki ruhiy bosim ta'sirida qolgan inson umuman boshqa-boshqa bo'lishi mumkin. Bu esa aynan o'sha insonning haqiqiy ichki olami hisoblanadi. Badiiy asarlarda ham qahramon ruhiyati ayni shunday jarayon hisoblanadi. Qahramon nutqi va xatti-harakatlari bilan ayni o'sha ichki jarayonni, ichkarida kechuvchi ruhiy kechinmalarini namoyon qilib qo'yadi. Bundan ko'rinadiki, qahramon nutqi bilan boshqa hodisalarni ifodalasa, murakkab vaziyatga tushib qolgandagi harakatlari bilan umuman boshqa qiyofani namoyon qilishi mumkin bo'ladi. Bunday jarayonlar ko'proq urush mavzusida yozilgan asarlarda ko'zga tashlanadi. Chunki qahramonlar bevosita o'lim bilan yuzma-yuz kelganda o'zining ichki olamini boshqara olish imkoniyatidan mahrum bo'ladi va bu orqali qahramon o'zining ruhiy qiyofasini asl holida ko'rsatishga “majbur bo'ladi”.¹ Shu jihatdan, badiiy adabiyotda qahramon ruhiyati ifodasi doim ham eng dolzarb masalalardan

¹ Muhammadiyev A.R. Qahramon ruhiyati va uning asarda tasvirlanishiga doir // Research Focus. – Volume 1, Issue1, 2022.- p. 259-264.

bo'lib kelgan. Shu jihatdan, adabiyotda, xususan AQSh modern adabiyotida inson ruhiyati tasviri bilan bog'liq olimlar tomonidan fikrlarni keltirib o'tamiz.

Asosiy qism

L.Ginzburg “Psixologik nasr xususida” kitobida psixologik realizm, badiiy psixologizm, ayniqsa psixologik roman haqida mulohazalarini ifodalar ekan, psixologik nasriy asarlar to'satdan vujudga kelmaganini, ular mualliflarning uzoq ijodiy kuzatuvlari va hayotiy tajribalari natijasida yaratilganini ta'kidlaydi. Badiiy qahramon – bu bir shaxsning tashqi ko'rinishi yoki uning asarda tasviri keltirilishidir. Uning so'zlari, harakatlari, tashqi xususiyatlari, ichki holatlari, u bilan bog'liq voqealarni bayon qilish, muallif tahlili – bularning barchasi yaxlit shakllanib, turli syujetli vaziyatlarda ishlaydigan ma'lum bir birlikni tashkil qiladi. Bundan ko'rinadiki, qahramon har bir xatti-harakati uning ichki ruhiy olami bilan bevosita bog'liqdir. Adabiyotshunos XIX asrga qadar inson ichki holati talqini borasida urinishlar bo'lgani, klassitsizm, romantizm davri ijod namunalarida tasvir etilgan o'ziga xos yondashuvlar ekanini, Yevropa adabiyotida nemis, fransuz hamda ingliz namoyandalari hissalarining batafsil tahlilini keltiradi. Fransuz adabiyotida M.Lafaetning “La Princesse de Clèves” (“Prinsessa Klevskaya”) asari 1678-yilda anonim tarzda chop ettirilgan psixologik romanning zamonaviy an'alarini boshlab berdi. Mazkur kitobda nazariyotchi realistik psixologizmning asosi XVII asrga borib taqaladigan analitik romanlar ekanini, M.Lafaetning “La Princesse de Clèves” (“Prinsessa Klevskaya”) asari psixologik roman an'alarini boshlab berganini qayd etadi. B.Konstanning “Adolf” romani 1807-yilda yozilgan, 1815-yilda nashrdan chiqqan bo'lib, yosh yigitning hayotiga ijtimoiy fikrning naqadar salbiy ta'sir etishi xususida so'z boradi.² Munaqqid mazkur adibni so'zsiz psixologik roman otasi, deb ta'riflash mumkinligini uqtirar ekan, qahramon tilidan so'zlab beriladigan asar voqealari bevosita kitobxonni unga yaqinlashtirib qo'yishini, uning tashvishlari hamda anduhlaridan voqif qilib borishini qayd etadi. Insonning shaxsiy va ma'naviy ruhiy dunyosi tasviri qadimgi zamonlardan

² Sa'dullayev F.B. XX asr amerika adabiyotida inson ruhiyati tasviri. Filol.fan. bo'yicha fals.dokt. avtoreferati. – Buxoro, 2023.

tortib, zamonaviy adabiyotga qadar davom etgan tendensiyalarni o'z ichiga qamrab oldi. Romantizm an'analari ustuvorlik qilgan yillarda bu yondashuvga jiddiyroq diqqat qaratildi, ammo XIX asrga kelib, psixologizm rivoji, L.Tolstoyning “qalb dialektika”si, F.Dostoyevskiyning “polifonizm”i sababli inson ruhiyati teranroq qalamga olinib boshlandi. Yevropa adabiyotida M.Lafaetning “La Princesse de Clèves” (“Prinsessa Klevskaya”), B.Konstanning “Adolf” romanlari, M.Prustning “Remembrance of Things Past”, D.M.Richardson “Pilgrimage” , J.Joysning “A Portrait of the Artist as a Young Man” singari bir qator ijod namunalari zamonaviy psixologik roman vujudga kelishida nazariy asos bo'lib xizmat qildi. XX asrda inson tavsifi, uning tasviri va talqini, asosan ichki tasvirga keng o'rin ajratilganini M.Prust, J.Joys, V.Vulf, F.Dostoyevskiy, L.Tolstoy, D.Richardson, U.Folkner kabi yozuvchilar ijodida kuzatildi, badiiy psixologizm shakllari, ayniqsa, ong oqimi, ichki monolog singari badiiy usullar ularning asarlarida ustuvorlik qildi. ³XX asrda insonning ichki olami tasvirida mualliflardan katta tajriba talab etdi. Mazkur yozuvchilar badiiy dunyosi bir qarashda rang-barang va murakkabdek taassurot uyg'otsa ham, adiblarning o'z qahramonlari dinamikasiga e'tibor berilsa, ular orasida mantiqiy izchillik kuzatish mumkin. Obrazlar tabiatan teranlashib, sayqallanib borgani seziladi. Tasvir va talqindagi sinchkovlik, xarakter takomilidagi tabiiylik mualliflarning yuksak iqtidoridan dalolatdir. Jahon adabiyotida yaratilgan hamda yaratilayotgan nasriy asarlarda qahramonlarning ichki olami, ularda kechgan qiyinchiliklar, orzu hamda umidsizliklar birday qalamga olinadi. Bu albatta, yozuvchilardan o'z qahramonlarini yaratishda yuksak mahorat, e'tibor hamda sinchkovlik talab etadi. E'tiborli jihati, mazkur turga mansub janrlarda bu tasvir o'zgachalik kasb etganidir. Tadqiqotlarda roman – psixologik tahlil uchun imkoniyatlari eng keng janr ekanini, romanga xos bo'lgan tarixiy davrning keng manzarasini, ma'lum ijtimoiy hayotning badiiy tarixini yaratish bilan xarakterlanadigan bosh xususiyat bu janrdagi asarlarda ma'lum qahramonlar xarakterida namoyon bo'ladigan ijtimoiy va milliy psixologiyani ham,

³ Sa'dullayev F.B. XX asr amerika adabiyotida inson ruhiyati tasviri. Filol.fan. bo'yicha fals.dokt. avtoreferati. – Buxoro, 2023.

xarakterning “qalb dialektikasi”ni ham keng, izchil, har tomonlama ochish va bunda turli usul va vositalardan foydalanish imkonini berishi ta’kidlanadi.

Endi amerika adabiyotiga nazar tashlasak, XX asr AQSH modernistik nasrida adiblar ichki monolog imkoniyatlaridan keng foydalanishdi. Shubhasizdirki, qahramonlarning o’z tilidan aytilgan monologlar ularning ichki olami bilan kitobxonlarni yaqindan tanishtirishda juda qo’l keladi. Xususan, U.Folkner “The Sound and the Fury”, “As I Lay Dying” romanlarida ichki monologning o’ziga xos qirralari namoyon bo’ladi. “As I Lay Dying” asarida yozuvchi kitobxonga bir necha inson holatini his qilish imkonini beradi. Asar qahramoni Darl Bundren kechinmalari tasvri oilada sodir bo’layotgan voqealarni ifodalasa, Ans Bundren fikrlari orqali oilaga boshqa tomondan qarash imkoni beriladi. Kora Tallning ichki nutqi kitobxonga oilaga tashqaridan turib, vaziyatni odilona tahlil qilishga yordam beradi. Ko’rinib turibdiki, ichki monologlar vositasida nafaqat qahramon ruhiy olami bilan yaqindan tanishish mumkin, balki uning atrofdagilarga nisbatan munosabati ham oydinlasha boradi.

Xulosa o’rnida shuni aytish mumkinki, badiiy adabiyotshunoslikda har bir qahramonning ichki dunyosi, ma’naviy olamini kitobxonlarga tanishtirish jarayonida uning ruhiy holati tasviriga keng o’rin ajratiladi. Bu kitobxonlar tasavvurida har bir individ xususida mukammalroq tasavvurga ega bo’lishda qo’l keladi. Shubhasizdirki, bu jarayon yozuvchidan katta mahorat hamda boy dunyoqarashni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Xayrullayeva, K. (2023). INGLIZ, HIND VA O’ZBEK ROMANLARIDA BOBUR XARAKTERINING BADIY TADRIJI. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2(17), 178-182.

2. Khayrullayeva, K. (2023). AN EXPRESSION OF BABUR’S SPIRIT IN XX CENTURY WORLD LITERATURE. Models and methods in modern science, 2(6), 168-173.

3. Kamolov, I. N., K. R. Khayrullayeva, and D. H. Quvvatova. "The image of Babur in the interpretation of Harold Lamb." *Journal of Contemporary Issues in Business and Government* 27.4 (2021): 2204-1990.
4. Khayrullayeva, K. R. (2020). DESCRIPTION OF ZAHIRIDDIN BABUR'S ACHIEVEMENTS IN VARIOUS FIELDS IN THE WORKS OF UZBEK AND WORLD AUTHORS. *Theoretical & Applied Science*, (9), 8-11.
5. Ravshanovna, K. K. (2021). The image of babur mirza in the interpretation of stephen meredith. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(11), 239-244.
6. Ravshanovna, K. K. (2020). INTERPRETATION OF ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BABUR'S IMAGE IN UZBEK AND WORLD LITERATURE. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 5(5).
7. Ravshanovna, K. K. (2022). THE IMAGE OF BABUR AS KING AND LEGATE IN WESTERN ENGLISH AND UZBEK PROSE. *JournalNX-A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal*, 8 (2), 134–138.
8. Khayrullayeva, K. R. (2022). Similarities and differences in the plot of the works by Flora Anna Steele and Pirimkul Kadyrov. *Science and Education*, 3(3), 515-519.
9. Khayrullayeva, K. R. (2020). Interpretation of Zahiriddin Muhamad Babur's image in Uzbek and world literature. *EPRA International Journal of Research and Development*, 5(5).
10. Khayrullayeva, K. R. (2022). TYPOLOGICAL SIMILARITIES IN FLORA ANNA STEELE'S" KING-ERRANT" AND PIRIMKUL KADYROV'S" STARRY NIGHTS" IN THE INTERPRETATION OF THE KING AND COMMANDER BABUR. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(3), 105-108.

11. Kamola, Khayrullayeva. "TYPOLOGY IN DESCRIPTION OF BABUR'S IMAGE AND PLOT OF THE WORKS IN ENGLISH AND UZBEK LITERATURE. Involta Scientific Journal, 1 (6), 264–272." (2022).

12. Ravshanovna, K. K., & Alimovna, H. M. (2021). The exemplary life of Babur Mirza in the interpretation of Stephen Meredith. JournalNX, 7(06), 295-300.

13. Xayrullayeva, K. (2023). BOBUR XARAKTERINING INGLIZ, HIND VA O'ZBEK ROMANCHILIGIDA TAVSIFLANISHI. Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 2(7), 71-75.